

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ, ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘ' ΕΞΙΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ

Μούγιου Α.¹, Ανδρουτσόπουλος Γ.², Καρακάντζα Μ.¹, Θεοδωρή Ε.¹, Δεκαβάλας Γ.², Ζούμπος Ν.¹

¹Αιματολογικό τμήμα Παθολογικής Κλινικής, ²Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίο.

Σκοπός: Στην μελέτη μας, διερευνήσαμε την συχνότητα των μεταλλάξεων του παράγοντα II G20210A, του παράγοντα V Leiden και του MTHFR C677T, σε γυναίκες της Νοτιο - Δυτικής Ελλάδος με καθ' έξιν εκτρώσεις και αρνητικό ατομικό θρομβοεμβολικό ιστορικό.

Υλικό - Μέθοδος: Κατά το διάστημα Οκτώβριος 1999 - Δεκέμβριος 2006, 212 γυναίκες με ιστορικό καθ' έξιν εκτρώσεων και 181 γυναίκες με τουλάχιστον δύο εγκυμοσύνες με ομαλή έκβαση και χωρίς ιστορικό εμβρυικής απώλειας, μελετήθηκαν για τις τρεις πιο συχνές θρομβοφιλικές μεταλλάξεις (παράγοντας II G20210A, παράγοντας V Leiden και MTHFR C677T).

Αποτελέσματα: Μη φυσιολογικός γονότυπος ανιχνεύτηκε στις 49 από τις 212 γυναίκες της ομάδας μελέτης (23,1%). και στις 41 από τις 181 γυναίκες της ομάδας ελέγχου (22,6%).

Συμπέρασμα: Ο έλεγχος της κληρονομικής θρομβοφιλίας δεν ενδείκνυται σαν αρχική προσέγγιση, σε Ελληνίδες με καθ' έξιν εκτρώσεις και αρνητικό ατομικό θρομβοεμβολικό ιστορικό.